

ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИ КАДРЛАР БИЛАН ТАҚСИМЛАШДАГИ МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Халилов Д.А.

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Жинойт-ижроия ҳуқуқи кафедраси ўқитувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7056162>

Ўзбекистон Республикасида инсон ҳуқуқлари ва қонун устуворлигини таъминлаш, суд-ҳуқуқ соҳасини такомиллаштириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири, десак асло муболаға бўлмайди. Амалга оширилаётган демократик ислоҳотлар натижасида янги сиёсий муҳит вужудга келди.

Буни мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг 2020 йил 24 январда қўшма мажлисида сўзлаган маърузасида такидланган: “Оғир жазо тайинлаш каби аллақачон умрини ўтаб бўлган тартибларни бекор қилиш вақти етди ” мазмундаги фикрида ҳам кўзатишимиз мумкин.

Бу эса қўлланиладиган жазолар тизимида озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлмаган жазоларни қўллаш кўлами кенгайишига тақозо этди. Натижада ўз-ўзидан пробация хизматини кадрлар билан сон ва сифат жиҳатдан таъминлаш долзарб вазифага айланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 ноябрдаги “Жинойт-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–4006 сон қарорига асосан, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Жамоат хавфсизлиги департаменти ва унинг ҳудудий бўлинмалари таркибларида тегишлича Пробация хизмати ва унинг ҳудудий бўлинмалари ташкил этилди.

Ушбу хизмат озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш, мажбурий жамоат ишлари, ахлоқ тузатиш ишлари ва озодликни чеклаш тариқасидаги жиноий жазоларнинг ижросини ташкил қилишни, шунингдек шартли ҳукм қилинган ва жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилинган шахсларнинг хулқ-атвори устидан назоратни амалга оширади.

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг 2022 йил 19 февралдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш департаменти Пробация хизмати фаолиятига янги иш услубларини татбиқ этиш тўғрисида”ги 42-сонли буйруғига билан қуйидагилар Пробация хизматининг асосий вазифалари этиб белгиланди:

- озодликни чеклаш, ахлоқ тузатиш ишлари, мажбурий жамоат ишлари ва муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш жазоларининг ижросини ташкил этиш;
- шартли ҳукм қилинган ва жазони ўташдан муддатидан илгари шартли озод қилинган шахсларнинг хулқ-атвори устидан назоратни ташкил қилиш;
- пробация назоратидагиларнинг ўрнатилган чекловларга риоя этишини, шунингдек, уларнинг зиммасига юклатилган мажбуриятларни бажаришини таъминлаш ишларини назорат қилиш;
- пробация назоратидагиларни ижтимоий мослаштириш, шу жумладан, уларга ижтимоий, ҳуқуқий, тиббий, психологик ёрдам кўрсатиш, уларни таълим олишга, касб-ҳунар ўрганишга ва ишга жойлашишга кўмаклашишга қаратилган чора-тадбирларни, индивидуал ижтимоий мослаштириш дастури асосида амалга оширишини назорат қилиш;
- пробация назоратидагиларга нисбатан тарбиявий, ҳуқуқий таъсир чоралари қўлланилишини таъминлаш;
- пробация назоратидагиларнинг шахсини ижтимоий-психологик портретини тузган ҳолда ўрганиш, улар томонидан қайта жиноят содир этишининг барвақт олдини олиш ишларини ташкил этиш;
- пробация назоратидагилар томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик ва жиноятларнинг содир этилишига имкон берган асл омилларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш бўйича зарур чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва ижросини ташкил этиш белгиланди.

Ушбу вазифаларни бажаришда, қоида тариқасида, бир нафар ходимга шаҳарларда – 100, туманларда – 75 нафар назорат остидаги шахслар тақсимланиши белгиланди.

Маълумотларга кўра, мамлакатимизда 2021 йилда кўрилган жиноят ишларида жами маҳкумларининг 71 фоизига озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазо турлари қўлланилган . Бу эса ўз навбатида ташкил этилганига унча кўп муддат бўлмаган Пробация хизмати ходимларининг иш юкламаси мунтазам равишда ортиб бораётганини кўрсатади. Пробация хизматининг 2022 йил июнь ойи маълумотига кўра бир нафар пробация инспекторига ўртача 125 нафар назорат остидаги шахсларни назорат қилиш тўғри келаётганлиги , ушбу йўналишдаги вазифалар белгиланган меъёрдан ортиқ кетаётганлигини кўрсатмоқда. Бу эса иш самарадорлигига ҳам уз таъсирини курсатмай қолмайди албатта.

Хорижий давлатлар амалиёти ўрганилганида Ғарб давлатларидан Швецияда 12 минг нафар маҳкумлар пробация ҳисобида туради. Бир нафар Пробация ходимига 30-40 нафар маҳкумларни назорат қилиш тўғри келади . Бу эса маҳкумларни назорат қилишда ўзининг ижобий натижаларини кўрсатмоқда.

Пробация хизматида инспектор лавозимидаги ходимнинг унвони “капитан” махсус унвонигача, катта инспектор лавозимидаги ходимнинг унвони “майор” махсус унвонигача берилиши мумкин. Бу эса соҳада катта амалий иш тажрибага эга бўлган пробация хизмати ходимларининг навбатдаги махсус унвон олишлари учун иш фаолиятини бошқа соҳавий хизматларда давом эттиришини тақозо этмоқда. Натижада соҳада устоз-шогирд муносабатларининг узилиши ҳамда тажрибали ходимларнинг бошқа хизматларга ўтиб кетиш ҳолатлари кузатилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги “Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3413 сон қарорига асосан профилактика инспектори, эксперти, терговчиси (суриштирувчиси), тезкор вакил ходимларига “майор” махсус унвони, профилактика катта инспектори, катта эксперти, катта терговчиси (катта суриштирувчиси), катта тезкор вакили лавозимидаги ходимларга “подполковник” унвони берилиши назарда тутилди .

Ушбу лавозимлар билан Пробация хизмати ходимлари лавозимидаги махсус унвонлар солиштирилса улар номутаносибликнинг мавжудлигини кўрсатмоқда.

Кўриниб турибдики, Пробация хизмати фаолиятининг ҳуқуқий асосларини мустахкамлаш, қонунчиликдаги мавжуд бўшлиқ ва камчиликларни бартараф этиш, мавжуд муаммоларнинг ечимини топиш зарурати юзага келган.

Бу каби муаммоларнинг баъзилари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 15 апрель кунидаги “Ўзбекистон Республикаси Президентининг айрим қарорларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” ПҚ-207 сон қарори билан ўз ечимини топди.

Ҳусусан, ахлоқ тузатиш ишлари жазосини ўташдан келиб тушадиган ушланмаларнинг 100 фоизи Пробация хизматини ривожлантириш жамғармасига берилиши йўлга қўйилди. Жамғарма ҳисобидан асосланган таклифларга биноан Пробация хизматига қўшимча штат бирликларини жорий этиш мумкинлиги ходимларнинг белгиланган нормадаги иш

юкламасини бажаришига олиб келади. Натижада хизматнинг ўз олдига қўйган вазифалари сифатли бажарилишига эришилади.

Қарорда пробацция бўлинмалари раҳбарлигига пробацция хизматида камида уч йиллик иш стажига эга бўлган ички ишлар органлари ходимлари тайинланиши мумкинлиги соҳада устоз-шогирд муносабатлари тизимли давом этишига ҳамда пробацция ходимларининг келажақдаги фаолиятига мотивация бўлиб хизмат қилади.

Ички ишлар вазирлиги Академиясида “Пробацция фаолияти” йўналиши бўйича юрист-психолог малакаси бўйича ўқитилишининг йўлга қўйилиши эса, соҳага профессионал кадрларни тайёрлашни сифат жиҳатдан янги босқичга олиб чиқилишига хизмат қилади деб айтиш мумкин.

Хулоса ўрнида келгусида ушбу хизмат фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича қуйидагилар таклиф этилади:

– Пробацция хизмати ходимларининг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш, мутахассисларнинг касб билимлари ва кўникмаларини янгилаш ҳамда чуқурлаштиришга қаратилган тизимли равишда ўқитишни йўлга қўйиш;

– соҳага оид илғор хорижий давлатларнинг тажрибасини ўрганиш, бу борада пробацция хизмати ходимларини чет элларга хизмат сафарига юбориш;

– фаолияти давомида ҳамкасбларига ўрнатиб келаётган ходимларни муносиб рағбатлантириб бориш;

– хизматга оид бўлган алоҳида Ички ишлар вазири буйруғи асосида Пробацция хизматида катта амалий иш стажига эга бўлиб, намуна кўрсатиб келаётган ходимларига “Устоз-Пробацция” кўкрак нишони таъсис этиш ўйлаймизки, мазкур таклифларнинг ижрога қаратилиши келгусида ёш ходимлар учун мотивация бўлиб хизмат қилади.